

फॅन्डी चित्रपटातील समाज वास्तव

प्रा. डॉ. यशवंत मारुती चव्हाण

विभागप्रमुख, मराठी विभाग, सहकारभूषण एस. के. पाटील कॉलेज, कुरुंदवाड ता. शिरोळ जि. कोल्हापूर ४१६१०६
महाराष्ट्र, भारत

Corresponding author E-mail: yashwantchavan37@gmail.com

Received: 17 July, 2024 | Accepted: 29 August, 2024 | Published: 30 August, 2024

प्रस्तावना

मराठी चित्रपट सृष्टीची पर्यायाने भारतीय चित्रपटाची सुरुवात दादासाहेब फाळके यांनी निर्माण केलेल्या 'राजा हरिश्चंद्र' या मुकपटाने झाली. हा एकूणच भारतीय चित्रपट सृष्टीच्या इतिहासातील पहिला चित्रपट मानला जातो. आजवर भारतीय आणि मराठी चित्रपट सृष्टीत अनेक बदल झालेले आहेत तंत्रज्ञान जसजसे विकसित होत गेले तस तसा चित्रपट अधिकाधिक विकसित होत गेला. भारतीय चित्रपटाने आजवर विविध विषय मोठ्या ताकतीने पेललेले आहेत. सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, क्रीडा, गुन्हेगारी क्षेत्रातील विविध विषयांना चित्रपटाने आपल्यात सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला. या सर्व पार्श्वभूमीवर या ठिकाणी आपण केवळ मराठी चित्रपट सृष्टीचा विचार करणार आहोत.

मराठी चित्रपट सृष्टीत सर्वात पहिला बोलपट आयोध्येचा राजा हा 1932 मध्ये प्रभातने निर्माण केला. सुरुवातीच्या काळात केवळ व्यवसाय, कला व आवड म्हणून भारतीय चित्रपटाकडे पाहिले जात होते. या काळात प्रामुख्याने पौराणिक व ऐतिहासिक चित्रपट तयार झालेले दिसतात.

पौराणिक व ऐतिहासिक चित्रपटानंतर प्रामुख्याने कौटुंबिक विषयांकडे चित्रपट वळलेला दिसतो. त्यातही 1960 च्या दशकात महिला प्रधान चित्रपटांची निर्मिती झालेली दिसते. त्यानंतर महापुरुषांच्या चरित्रावर आधारित चित्रपट निघालेले दिसतात. सत्तरीच्या दशकात नवीन व वेगळ्या अशा विषयांना प्राधान्य देऊन चित्रपट निर्मिती झालेली दिसते. चित्रपट विषयातील विविधता आपणाला सत्तरीच्या दशकात दिसते उदाहरणार्थ अनंत गोविंद माने यांचा 'सवाल माझा ऐका राजा' नेणे यांचा 'तुका झालासे कळस', राजा ठाकूर यांचा 'एकटी', सी. विश्वनाथ यांचा 'युगे युगे मी वाट पाहिली' भालजी पांढरकरांचा 'तांबडी माती' राजा ठाकूर यांचा 'मुंबईचा जावई' या चित्रपटाने विविध विषय हाताळलेली दिसतात. पुढे 80 च्या दशकात दादा कोंडकेच्या रूपाने चित्रपटसृष्टीला एक वेगळा अभिनेता, दिग्दर्शक मिळाला त्यांनी आपल्या अस्सल गावरान बोलीच्या आधारे समाजातील व्यंगावर नेमकेपणाने बोट ठेवण्याचा प्रयत्न केला. सामाजिक, राजकीय, कौटुंबिक असे सर्वच विषय त्यांनी आपल्या चित्रपटातून मांडले. त्यांचा 'सोंगाड्या', 'एकटा जीव सदाशिव', 'राम राम गंगाराम'

यासारख्या चित्रपटांनी सिल्वर जुबली पर्यंत मजल मारली. याच दरम्यान तमाशाप्रधान चित्रपटांची रेलचेल सुरू झाली. त्यात आवर्जून उल्लेख करावा लागतो तो व्ही शांताराम यांच्या 'पिंजरा' या चित्रपटाचा. याच काळात समांतर चित्रपटांचे सुरुवात झाली त्याच्यामध्ये 'जैत रे जैत', 'उंबरठा', यासारख्या चित्रपटांचा उल्लेख करता येईल. राजकीय विषयही चित्रपटाने हाताळले 'सिंहासन', 'सामना' यासारखे चित्रपट आपणाला सांगता. येतील एकूणच चित्रपटाने समाजाला व समाजाने चित्रपटाला एक वेगळी दिशा दिली. असं असले तरी एका विशिष्ट परिघातच आत्तापर्यंतचा चित्रपट वावरताना दिसतो. मध्यंतरीच्या काळात चित्रपटसृष्टी एका आवर्तनात सापडलेली होती. तोच तो प्रेमाचा त्रिकोण रंगवण्यात चित्रपटाचे दिग्दर्शक व निर्माते मशगुल झालेले होते. अशावेळी चित्रपटाला या कोंडीतून बाहेर काढण्याचे काम काही दिग्दर्शकांनी केले. त्याच्यामध्ये श्वास या चित्रपटाचा उल्लेख करता येईल. २००९ मध्ये रवी जाधव यांच्या नटरंग ने पुन्हा चित्रपटाचे विषय आणि दिशा बदललेली दिसते. २००९ नंतर उमेश कुलकर्णी दिग्दर्शक 'विहीर' महेश मांजरेकर यांच्या 'शिक्षणाच्या आईचा घो' अवधूत गुप्त्यांचा 'झेंडा' परत मांजरेकरांचा 'लालबाग परळ' २०११ मधील प्रकाश जाधव यांचा 'रमाबाई आंबेडकर' २०१३ मधील 'बालक पालक' हा रवी जाधव यांनी चित्रित केलेला चित्रपट याशिवाय राजीव पाटील यांचा '७२ मैल' यासारख्या चित्रपटांनी मराठी चित्रपटाचे विचार विश्व बदललेले दिसते. त्याच्यापुढे एक पाऊल टाकून 'पिस्तुल्या' सारख्या शॉर्ट फिल्म द्वारे चर्चेत आलेल्या नागराज मंजुळे यांनी २०१४ मध्ये 'फॅन्ट्री' चित्रपटाच्या निमित्ताने मराठी चित्रपट व्यवसायाला एक आगळी आणि वेगळी दिशा दिलेली दिसते स्वप्नरंजनातून बाहेर पडून अगदी वास्तव चित्रपट निर्मिती नागराज मंजुळे यांनी 'फॅन्ट्री' च्या निमित्ताने केलेली दिसते. याच चित्रपटातील समाजवास्तवाचा आपण विचार करणार आहोत.

नागराज मंजुळे यांचा मोठ्या पडद्यावरचा तसा हा पहिला चित्रपट तो अनेक अर्थानी नाविन्यपूर्ण आणि वेगळा आहे. एक तर या चित्रपटाचा विषय या चित्रपटातील भूमिका साकारणारे सर्वच नवखे कलाकार, अपवाद एक-दोन पात्रांचा (किशोर कदम, ज्योती सुभाष) असे असूनही या चित्रपटाने पदार्पणातच समाज वास्तवाचा एक आगळा वेगळा विषय या चित्रपटातून मांडला आहे. यापूर्वी दलित हा विषय चित्रपटात आला नाही असे नाही. परंतु या चित्रपटाचे वेगळेच असे एक रसायन आहे. एका ओळीत या चित्रपटाची कथा सांगायची तर, 'समाजातील अतिशय मागास वर्ग व त्याचा जीवनाशी संघर्ष मांडताना वास्तवतेला स्पर्श करणारी आणि समाज व्यवस्थेला, जातीवादाला दिलेली एक चपराक म्हणजे हा चित्रपट होय'.

'फॅन्ट्री' चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी त्याचे जे प्रातिनिधीक गीत (थीम सॉंग - तुझ्या पिरतीचा विंचू मला चावला) आणि पोस्टर प्रसारित करण्यात आले त्यावरून हा चित्रपट किशोरवयीन प्रेमावर आधारित असेल, त्याचबरोबर या चित्रपटातील नायक दलित आणि नायिका उच्च जातीतील म्हणजे जातीभेद हा एक या चित्रपटाचा विषय असावा याचा एक अंदाज पोस्टर आणि गीत ऐकून केला जात होता. पण प्रत्यक्ष चित्रपटाने हे सर्व अंदाज चुकीचे ठरविले. चित्रपट पूर्ण झाल्यानंतर अनेक प्रश्न आपल्या डोक्यात येतात आणि त्या विषयावर आपण विचार करत राहतो त्यामुळेच या चित्रपटावर लिहिणं तितकंस सोपं नाही. कारण एका बाजूला किशोरवयीन पौंगडावस्थेतील कोवळे प्रेम स्वप्नाळूपणा आणि दुसऱ्या बाजूला जातीभेदाच्या भिंतीची कटू जाणीव या चित्रपटात व्यक्त झाली आहे. चित्रपट नायक जब्याला आपले प्रेम शेवटपर्यंत व्यक्त करता येत नाही त्याची तर मांडणी चित्रपटात आहेच, पण त्याचबरोबर हिंदू समाजातील जातीयवादाची भीषणता इथे अत्यंत संयमितपणे चित्रित केलेली आहे.

हा चित्रपट म्हणजे समाजातील कुठल्याही नाकारलेल्या प्रत्येक दुर्लक्षित व्यक्तीची कथा आहे जातीव्यवस्थेच्या दाहकतेची किनार या चित्रपटातील नायकाच्या प्रेमाला आहे. या चित्रपटाचे आणखी एक वैशिष्ट्य असे की या चित्रपटात संवाद लिखित आहेत आणि ते पात्र बोलत आहेत असे वाटतच नाही तर ते सहज बोलणे वाटतं. या चित्रपटाची भाषा वेगळी आहे (अपवाद जब्याने लिहिलेल्या प्रेमपत्राचा) कचरू आपल्या बायको बरोबर स्वतःच्या समाजाच्या भाषेत बोलतो. मुलीला बघायला आलेल्या पाहुण्यांन बरोबरही तो समाजाच्या भाषेत बोलतो. चित्रपटाच्या शेवटच्या प्रसंगात जब्या समाजाच्या भाषेतच शिव्या देताना दिसतो. अशा अनेक अंगाने या चित्रपटाने मराठी चित्रपट सृष्टीला एक वेगळीच दिशा दिली आहे.

या चित्रपटाची सुरुवात होते ती एका निष्पर्ण झाडांच्या रांगेतून हातात गलोल घेऊन या चित्रपटाचा नायक जब्या काळ्या चिमणीच्या शोधात निघालेला आहे. ही काळी चिमणी त्याला कशासाठी हवी आहे तर सायकल दुकानदार चंक्याने जब्याला सांगितलेले आहे की जर तो काळ्या चिमणीला मारून त्याची राख त्याच्या मनात असलेल्या मुलीच्या डोक्यावर टाकेल तर ती त्याची होईल आणि त्यासाठी नायक जब्या या चिमणीच्या शोधात निघाला आहे. संपूर्ण चित्रपटांमध्ये या काळ्या चिमणीचा शोध चालू आहे. त्याला साथ देतोय तो त्याचा मित्र पिन्त्या.

जब्या आणि पिऱ्या यांच्यातला एक मैत्रीचा वेगळा असा धागा या चित्रपटात दाखवलेला आहे. जब्या आणि पिऱ्या यांची मैत्री जी जाती बदल नाही तर मानवते बदल आहे जब्या आणि पिऱ्या यांच्यात एक हृदयस्पर्शी नाते आहे जे निरागसतेने, आत्मविश्वासाने आणि सामर्थ्याने भरलेले आहे. पिऱ्या जब्याला चिडवतो, जब्या पिऱ्याला घाबरवतो असे असले तरी दोघांची मैत्री मात्र घट्ट आहे. ते दोघेही एकमेकांशिवाय राहत नाहीत.

जब्या हा गरीब दलित मुलगा आहे. त्याचे आई-वडील आजोबा आणि दोन बहिणी ज्यातील एका बहिणीचे नांदन तुटलं आहे असे हे कुटुंब अकोळनेरच्या कडेला राहत आहे. जात व्यवस्थेत अत्यंत खालच्या स्तरातील कैकाडी समाजातील हे कुटुंब गावातल्या क्षुल्लक कामाबरोबरच प्राण्यातल्या अस्पृश्य समजल्या जाणाऱ्या डुकराची विल्हेवाट लावण्याचे काम करत असते. अशा कुटुंबातला हा जब्या आहे. पण तो शाळेत जातो आहे शिकण्याचा प्रयत्न करतो आहे त्याचे अक्षर सुंदर आहे त्याला आपल्या वाट्याला आलेल्या गरीबीचा आणि जात व्यवस्थेत आपण भरडले जात आहोत याचा आतून राग आहे. असे असूनही त्याच्या किशोरवयीन सहज सुलभवृत्तीप्रमाणे त्याचे त्याच्या वर्गातल्या मुलीवर मन बसते तिचे नाव शालू. ही उच्च जातीतील आहे. शालू आपल्या प्रेमाचा स्वीकार करेल का? हा एकच प्रश्न त्याच्या डोक्यात सतत सुरू आहे आपण तिच्याकडे पहावे तिने आपल्याकडे पहावे यातच जब्याला समाधान आहे. पण संपूर्ण चित्रपटात असे दृश्य आलेले नाही. जब्या शालू कडे चोरून पाहण्याचा प्रयत्न करतोय पण शालूचे मात्र त्याच्याकडे लक्ष असतेच असे नाही उलट शालूचा शेजारी जो उच्च जातीतील आहे तो जब्याला तू शालू कडे बघू नये म्हणून सतत धमकवताना दिसतो. जब्याला हे माहित आहे की शालू ही उच्चवर्णीय कुटुंबातील आहे ते आपल्यासाठी अप्राप्य आहे आणि तरीही तिचे त्याला आकर्षण आहे म्हणूनच जब्यासाठी काळ्या चिमणीला मारणे महत्त्वाचे आहे कारण की शालू वश झाल्याशिवाय आपलं प्रेम सफल होणार नाही आणि तिला वश करायचं असेल तर तिच्या डोक्यावर काळ्या चिमणीची राख टाकली पाहिजे म्हणजे काळ्या चिमणीच्या मृत्यूमध्ये जब्याच्या प्रेमाची वाट आहे म्हणून जब्याचा काळ्या चिमणीचा शोध चित्रपटाच्या शेवटपर्यंत चालू आहे.

या चित्रपटात महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील दलित कुटुंबाच्या जगण्याचे भयान वास्तव चित्रीत करण्यात नागराज मंजुळे कमालीचे यशस्वी झाले आहेत. जब्याचे कुटुंब विशेषतः त्याचा वडील कचरू माने गावातील छोटी मोठी मोलमजुरी करून आपल्या कुटुंबाचे पोट भरतो आहे. त्याच्या दलित असण्याचा त्याने स्वीकार केला आहे. पावलोपावली होणारा अपमान सहन करीत आपणाला या गावातच राहायचे आहे याची पक्की खूणगाठ त्याच्या मनात आहे. त्यामुळे गावातल्या उच्चवर्णीय लोकांनी सांगितलेलं प्रत्येक काम तो इमाने इतबारे करण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र जब्याला हे मान्य नाही, परंतु जब्याचे वय पाहता तो वडिलांना विरोध करू शकत नाही तो आपल्या भावना, आपला राग आईजवळ व्यक्त करतो. पण बापा पुढे तो काही बोलत नाही. ही त्याची भावनिक घुसमट प्रभावीपणे चित्रीत झाली आहे. या चित्रपटात पाटलाच्या हौदात पडलेले डुक्कर काढण्याचा एक प्रसंग आहे जब्या त्या गोष्टीला नकार देतो मग पाटील जब्याच्या वडिलांना बोलवून ते डुक्कर काढायला लावतो आणि जब्याची तक्रार त्याच्याकडे करतो. गावातील श्रीमंत आणि मोठ्या लोकांचा शब्द आपण मोडू नये आपण आमदाराच्या पोटचं असल्यावाणी वागू नये याची जाणीव जब्याने सातत्याने ठेवावी म्हणून तो जब्याला ताकीद देतो. महाराष्ट्राच्या या भागात डुक्कर शिवणे म्हणजे एक वाईट घटना डुकराला विशिष्ट जातीच्या लोकांनी शिवायचं असतं डुक्कर इतरांना शिवलं की ते वाईट असा समज आहे त्यामुळे गावातले लोक डुक्कर पकडायचं असेल तर कचरूला सांगतात. चित्रपटांमध्ये डुक्कर शिवण्याचे प्रसंग दोन-तीन वेळा आला आहे. शाळेत मुली खेळत असताना डुक्कर एका मुलीला शिवते त्या मुलीला घेऊन शालू घरी आंघोळ करण्यासाठी जाते. शाळेतले शिक्षक ही या गोष्टीला परवानगी देतात. दुसरा प्रसंग आहे गावातल्या जत्रेच्या पालखीत डुक्कर शिरते आणि अनर्थ होतो. त्यामुळे गावचा पाटील कचरूला उद्या कुस्त्यांचे मैदान सुरू होण्याअगोदर डुक्कर पकडायला सांगतो. चित्रपट पुढे सरकण्यासाठी आवश्यक असणारे अनेक प्रसंग या चित्रपटात येत असले तरी संपूर्ण चित्रपट जब्याचे पौंगडावस्थेतील प्रेम, काळ्या चिमणीचा शोध आणि डुक्कर पकडण्यासाठी केलेली धडपड याच्या अवतीभवतीच फिरतो आहे.

चित्रपटातील प्रत्येक फ्रेम मध्ये दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांनी जातीव्यवस्थेवर हल्ला केला आहे उदाहरणार्थ पालखीच्या पुढे सुरू असलेल्या डान्स मध्ये जब्याला तिरस्काराने धक्काबुक्की केली जात आहे. जब्याला गावातले लोक सातत्याने तो खालच्या जातीतला आहे याची जाणीव करून देत असतात, जब्याला, त्याच्या वडिलांना, त्याच्या आईला म्हणजे नानीला, त्यांच्या बहिणीला, या तिरस्काराला सामोरे जावे लागते. साहजिकच यातील प्रत्येक प्रसंगाला जात व्यवस्थेतील दाहकतेची किनार असलेली आपणाला दिसते खरे तर फुले, शाहू, आंबेडकरांच्या पुरोगामी म्हणवणाऱ्या या महाराष्ट्रात आजही जात हा विषय जाता जात नाही पुस्तकांमध्ये, चर्चांमध्ये किंवा शाळेच्या भिंतीवर महापुरुषांचे तैलचित्र काढून शाळेमध्ये वर्गात दिले जाणारी धर्मनिरपेक्षतेची शिकवण या सगळ्या गोष्टी केवळ वरवरच्या आहेत. कारण शाळेच्या बाहेर पडल की जात व्यवस्थेतचे भयाण वास्तव जाणवते 'ऊस डोंगा परी रस नवी डोंगा' हा चोखा मेळ्याचा अंभंग शिक्षक

वर्गात शिक्षक शिकवत आहेत परंतु त्यावेळी जब्याची आई तेथे येते त्यावेळी मुलांची प्रतिक्रिया पाहण्यासारखी आहे. म्हणजेच आज ही समाजातील हे जातीचे भयान वास्तव किती भीषण आहे याची जाणीव या चित्रपटाने करून दिलेली आहे. संपूर्ण चित्रपटात आपल्यावर होत असणारा अन्याय संयंतपणे सहन करणारा जब्या आपणास दिसतो. गावातल्या उच्चवर्णीय लोकांनी दिलेला त्रास असेल, त्यांनी केलेली मारहाण असेल किंवा आई-वडिलांनी आपली साधी जीन्सची पॅन्ट घेण्याची इच्छा पूर्ण न करणे असेल या प्रत्येक अन्यायाला गप्प राहणारा जब्या चित्रपटाच्या शेवटी मात्र बंड करून उठतो. संपूर्ण चित्रपटात जब्याची भूमिका खूप बोलकी आहे. एखाद्या कसलेल्या अभिनेत्यासारखा अभिनय जब्याकडून झालेला आहे. अगदी सहजपणे जब्याने आपले आनंदाचे क्षण चेहऱ्यावर दाखवले आहेत. त्याचबरोबर अन्यायाच्या वेळी किंवा दुःखाच्या प्रसंगी त्याचा अभिनय वाखानन्यासारखा आहे.

या चित्रपटाचा खरा क्लायमॅक्स हा चित्रपटाचा शेवट आहे. चित्रपटाच्या शेवटमध्येच नागराज मंजुळे यांनी समाज वास्तवाच्या या भयान परिस्थितीवर एकही शब्द न बोलता फार मोठे भाष्य केले आहे. ज्या गावातल्या दुकराला पकडण्याचे प्रयत्न जब्याचे कुटुंब करत आहे ते दुक्कर अगदी सापडण्याच्या टप्प्यात आले असताना राष्ट्रगीताचे बोल यांच्या कानावर पडतात आणि जब्याचे संपूर्ण कुटुंब राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ दुकराला पकडण्याचे हताश प्रयत्न क्षणभर थांबून उभे राहतात आणि दुक्कर निघून जाते. अपरिवर्तनीय अशा भेदभाव पूर्ण वृत्तीच्या समोर समतावादी भारतीय राष्ट्र राज्याचे प्रहसन या दृश्यातून नागराज मंजुळे यांनी केले आहे.

चित्रपटाच्या शेवटाकडे येताना जब्याच्या कुटुंबाची दुक्कर पकडण्यासाठीची चाललेली धडपड बघण्यासाठी लोकांच्या गोळा झालेल्या गर्दी पासून जब्या लपून बसतो, कारण त्या गर्दीत शालू असते. त्याचे वडील त्याला वारंवार हाका मारतात पण जब्या प्रतिसाद देत नाही. तो दोन भिंतीच्या मध्ये लपून बसला आहे तो ज्या ठिकाणी लपून बसला आहे. तिथे संपूर्ण चित्रपटात पिऱ्यासोबत ज्या काळ्या चिमणीच्या शोधात असतो ती लांब शेपटीची काळी चिमणी अचानक त्याच्यासमोर येते. जब्याच्या एका दगडाच्या टिपऱ्यात मारली जाण्या इतकी ती जवळ बसलेली आहे. जब्या हळूच दगड उचलतो मारायला तयार होतो पण इतक्यात त्या बोळातून दुक्कर पळत जाते त्या पाठोपाठ जब्याचा बाप तेथे येतो. जब्याला तेथे लपून बसलेला पाहून त्याचा राग अनावर होतो, शिव्या घालतो, मारतो या गधारोळात ती काळी चिमणी उडून जाते. आकस्मितपणे समोर आलेली चिमणी मारण्याआधीच निघून जाते ज्या मायाजालाकडे तो संपूर्ण चित्रपटात ओढला जात असतो ते मायाजाल गायब होते आणि जब्या पुन्हा वास्तवाच्या जगात ओढला जातो. जब्या आपल्या वडिलांचा मार खात पुन्हा दुक्कर पकडण्यासाठी तयार होतो .

संपूर्ण कुटुंब मिळून शेवटी त्या दुकराला पकडते आणि पकडलेले दुक्कर जब्या आणि त्याची बहीण घेऊन जात असताना गावातल्या टारगट पोरानी त्याच्या बहिणीची काढलेली छेड त्याला असह्य होते ते एक निमित्त मात्र होते आणि जब्याच्या मनात साठलेला सगळा राग उफाळून वर येतो तो आपल्या खांद्यावरचे दुक्कराच ओझं खाली टाकतो आणि हातात सापडेल त्या दगडाने तो त्या टारगट मुलांना मारायला लागतो त्याच्या दगडांचा फटका बसलेला दादा पाटील शेवटी ज्या वेळेला त्याला मारायला येतो त्यावेळेला मोठा दगड उचलून तो त्याच्या दिशेने भिरकावतो जणू प्रेक्षकावरच भिरकावलेला दगड आहे आणि चित्रपट तिथेच थांबतो. जब्याने फेकलेला हा दगड संपूर्ण समाजाला अंतर्मुख करणारा आहे.

या चित्रपटाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे चित्रपटात कुठेही सेट उभा केलेला नाही. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये या चित्रपटाची शूटिंग एका खेडेगावात केलेले आहे. त्यामुळे या विषयाचे वास्तव अधिकच अधोरेखित झालेले आहे चित्रपटातील प्रत्येक भूमिका कलाकारांनी अत्यंत आत्मीयतेने केलेली आहे नायक जांबुवंत (सोमनाथ अवघड), पिऱ्या (सुरज पवार) कचरू माने (किशोर कदम) जब्याचीआई (छाया कदम) शालू (राजेश्वरी खरात) याशिवाय प्रवीण तरडे, साक्षी व्यवहारे, ज्योती सुभाष इत्यादी कलाकारांनीही आपापल्या भूमिका समर्थपणे साकारल्या आहेत. या चित्रपटाचे पार्श्वसंगीत अलोकनंद दासगुप्ता यांनी दिले आहे, तर या चित्रपटाचे थीम सॉंग अजय गोगावले यांनी लिहिले आहे. अजय-अतुल यांनी संगीतबद्ध केले आहे. चित्रपटाचे दिग्दर्शन नागराज मंजुळे यांनी केले आहे सर्वच दृष्टीने मराठी चित्रपट सृष्टीला एक वेगळी दिशा देणाऱ्या या चित्रपटाने मुंबई आंतर राष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवा मधील सर्वोत्कृष्ट चित्रपटाच्या सन्मानाबरोबरच पुणे लॉस एंजल्स येथील चित्रपट महोत्सवातील तसेच बालकलाकाराचे राष्ट्रीय पुरस्कार ही या चित्रपटाने मिळवले आहेत. सर्वच दृष्टीने हा चित्रपट सर्वोत्कृष्ट ठरला आहे.